

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Умидуллаев Анвар Муминжонович¹

Скибо Ольга Анатольевна²

Студенты 4-курса кафедры русского языка и литературы
Денауского института предпринимательства и педагогики

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p4-138>

ARTICLE INFO

Received: 13th February 2023

Accepted: 22th February 2023

Online: 23th February 2023

KEY WORDS

Русский язык как иностранный, коммуникативный подход, профессиональные компетенции, говорение, речевое общение, развитие речи, ситуационные задачи.

ABSTRACT

Статья посвящена рассмотрению особенностей обучения речевому общению и развитию навыков говорения на занятиях по русскому языку как иностранному. Речевое общение – один из видов деятельности, при помощи которой осуществляется коммуникация. Говорение понимается как вид речевой деятельности, при котором осуществляется устное общение. Обучение говорению – одна из самых сложных задач в преподавании русского языка как иностранного. В данной работе ситуационные задачи рассматриваются как методический прием, который представляет собой комплекс условий, позволяющий решать разнообразные речевые ситуации. Авторы предлагают использовать на занятиях по русскому языку ситуационные задачи, которые направлены на развитие речи в условиях, приближенных к действительности.

Человек не может существовать вне социума, без общения с другими людьми. Благодаря общению организуется совместная работа, намечаются, обсуждаются и реализуются планы, происходит обмен информацией, формируется личность человека. Ведущую роль при взаимодействии людей в социуме играет речевое общение, которое понимается как «форма взаимодействия людей с помощью языка, средство коммуникации и способ передачи информации. Овладение навыками и умениями речевого общения является ведущей целью обучения языку, составляет основу формируемой в процессе занятий коммуникативной компетенции» [Шукин, с. 10]. По мнению Шукина, в современной методике утверждается самостоятельность речевой деятельности как способа осуществления речевого общения, что определяет его статус в образовательном процессе: общение является основой образовательного процесса, механизмом его осуществления. Такой способ речевой деятельности активно применяется на занятиях по русскому языку как иностранному на разных этапах обучения, в частности, при развитии навыков говорения. Говорение – продуктивный

вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, – является наиболее активной формой коммуникации. Целью говорения является выражение мыслей, чувств, передача информации, то есть требуется обязательное обучение данному виду деятельности в рамках ситуации общения. Его следует рассматривать в системе коммуникативного метода. Обучение говорению – одна из самых сложных задач в преподавании русского языка как иностранного. Трудность заключается в том, что языковым материалом нужно овладеть в совершенстве и пользоваться им как средством общения. В. В. Запеева отмечает, что использование ситуационных задач на занятии позволяет оптимизировать учебный процесс, улучшить усвоение значительного объема информации за небольшой отрезок времени, развить навыки мышления и способность принимать ответственные решения [Запеева, с. 109]. На занятиях по русскому языку как иностранному обычно решаются практические ситуации, так как именно их проигрывание позволяет учащимся чувствовать себя уверенней в повседневной действительности. В настоящее время в методике существует несколько подходов к обучению иностранных учащихся самостоятельной речи.

Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие учащемуся осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. Мы понимаем ситуационную задачу как методический прием, включающий совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью формирования компонентов содержания образования [Павленко]. В методике преподавания русского языка как иностранного ситуационные задачи имеют свою специфику. Она касается как структуры самой задачи, так и особенностей ее использования в учебном процессе и вызвана тем, что главнейшая цель ситуационных задач – развитие навыков коммуникации и построения текста на изучаемом языке (даже если материалом для задачи становится профессиональная терминология). Опираясь на опыт С.В. Жуйковой в моделировании ситуационных задач, мы считаем, что структура ситуационной задачи в методике русского языка как иностранного может выглядеть следующим образом:

1. Название задачи.
2. Личностно-значимый коммуникативный или речевой (реже – факультативный профессионально направленный) вопрос, обращенный непосредственно к каждому обучающемуся. Если содержание вопроса носит профессионально значимый характер, то для его разрешения, тем не менее, потребуются речевой и коммуникативный опыт и навыки. И это главное условие формулировки вопроса в ситуационных задачах.
3. Набор текстов, представленных в разных вариантах (выдержки из газет, из документов, из книг, диаграммы, видео отрывки, шаблоны для заполнения и т. д.). Использованный материал также должен помочь выйти при решении задачи на процесс коммуникации.
4. Задания по работе с текстом (предложенным материалом) на ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценку ситуации, в процессе разрешения которых формируются коммуникативные навыки и коммуникативная компетенция.

5. Итоговый отчет. Итоговым отчетом после решения такой задачи становится сам процесс коммуникации и / или построения текста (часто эти процессы реализуются в рамках одной ситуационной задачи), в котором реализуются все сформулированные в заданиях цели [Жуйкова, с. 155]. Следовательно, логика ситуационной задачи выглядит таким образом: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка [Овчинникова].

Главное в структуре ситуационной задачи – проблема, решая которую обучающийся становится творческой личностью, отстаивает свою позицию, находит пути решения какой-либо проблемы, что очень важно в современном обществе. Очень важно, чтобы ситуационная задача была интересна обучающемуся, вызывала эмоции. Задачи могут быть ориентированы на выработку навыка построения связного текста (причем как устного, так и письменного), на развитие коммуникативной компетентности. При этом в ситуационной задаче возможно наличие информации, ориентированной на разные уровни сложности ее решения.

Рассмотрим некоторые примеры. Тема «Путешествие. Транспорт» Описание ситуации. Вы собираетесь ехать в другую страну (Монголия, Лаос, Конго, Перу и др.), но не знаете, на каком транспорте поехать. Посоветуйтесь с друзьями. Для решения предложенной задачи можно сформулировать такие вопросы, которые будут ориентированы на студентов с разным уровнем подготовки. Возможны следующие формулировки задания: 1. Спросите у друга, на каком транспорте можно добраться до другой страны (Монголии, Вьетнама, Лаоса и др.). 2. Найдите в интернете сайт, на котором путешественники общаются между собой и дают советы, как уехать в какую-либо страну. 3. Найдите в интернете сайт, где можно самостоятельно проложить маршрут из одной страны в другую. 4. Составьте маршрут поездки в другую страну и расскажите о нем своим друзьям. 5. В Интернете вы познакомились с туристом, который хочет поехать в вашу страну. Расскажите, на каком транспорте можно передвигаться в вашей стране. Если подобные задания вызывают затруднения у обучающихся, возможно уточнить ситуацию сужением проблемы: 1. Ваш друг живет в Монголии (Лаосе, Вьетнаме, Перу и др.). Спросите у него, на каком транспорте можно приехать в его страну. 2. Позвоните в справочную службу вокзала. Узнайте, какие поезда ходят в Монголию (Лаос, Вьетнам, Перу и др.). 3. Позвоните в справочную службу аэропорта. Узнайте, какие самолеты летают в Монголию (Лаос, Вьетнам, Перу и др.). 4. Ваш друг – путешественник. Попросите его дать вам совет, как и на каком транспорте можно уехать в другую страну. 5. Расскажите преподавателю, на каком транспорте можно уехать в вашу страну. 6. Вы приехали из Монголии (Вьетнама, Лаоса, Перу и др.). Расскажите, на каком транспорте вы добирались до Омска. На начальном этапе обучения рекомендуется ознакомить студентов с новой лексикой по изучаемой теме: путешествие, путешествовать, путешественник, транспорт, самолет, поезд, автобус, автомобиль (машина), вокзал, аэропорт, билет, место, маршрут и др. На последующих этапах обучения перед работой с ситуационными задачами целесообразно ознакомить студентов с текстом по изучаемой теме. Например: Путешествия и транспорт. В современном мире люди путешествуют больше, чем раньше. Почему? Потому что появились новые способы передвижения. Машины и

самолёты стали быстрее, а билеты дешевле. Когда человек путешествует, у него появляются новые друзья. Он знакомится с культурой, историей и традициями страны, в которой отдыхает. Часто во время путешествия люди начинают изучать иностранные языки, знакомятся с национальной кухней, посещают достопримечательности: музеи, храмы, замки, крепости, дворцы, площади и многие другие. Люди, которые уже побывали во многих странах, могут посоветовать другим туристам, как лучше путешествовать. Кто-то любит ездить на машине, на автобусе или на поезде, а кому-то нравится летать на самолёте или плавать на корабле. Но есть такие путешественники, которым нравится ходить пешком. Вы удивитесь, но долгую прогулку по родным местам тоже можно назвать путешествием. На короткие расстояния можно ездить на велосипеде, потому что это полезно для здоровья, дёшево и экологично. Ещё можно путешествовать на мотоцикле, но по России так путешествуют только летом. А как путешествуете вы?

Ситуационные задачи могут относиться как к социально-бытовой, так и профессиональной сфере. На занятиях по русскому языку как иностранному обычно решаются практические ситуации, так как именно их проигрывание позволяет обучающимся чувствовать себя уверенней в повседневной жизни. Таким образом, применяя ситуационные задачи на занятиях по русскому языку как иностранному, преподаватель побуждает обучающихся к деятельности, устраняет боязнь допустить ошибку. Подбирая материал для ситуационной задачи, педагог должен ориентироваться на следующие критерии: - ситуационная задача должна быть составлена в виде небольшого текста (рассказа); - темы ситуационной задачи должны быть актуальны для обучающегося; - в задаче должна быть представлена реальная ситуация, которая вызывает какие-либо эмоции; - создавая ситуационную задачу, необходимо учитывать возраст обучающегося; - проблема, которая находится в ситуационной задаче, должна быть понятна обучающемуся. При выборе ситуаций общения для занятий преподаватель должен учитывать интересы учащихся, их готовность к обсуждению проблемы. Это особенно касается обсуждения ситуаций нравственных взаимоотношений, так как они тесно связаны с психологическими характеристиками личности обучающихся: их чувствами и эмоциями, особенностями темперамента и др. Как свидетельствует опыт работы, наиболее успешно используются на занятиях ситуации общения, связанные с профессиональной деятельностью обучающихся. Использование ситуационных задач на разных этапах обучения русскому языку как иностранному повышает качество образования, дает возможность успешно адаптироваться как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. В процессе решения ситуационной задачи обучающийся проявляет свои творческие способности, повышает уровень знаний по изучаемому предмету.

References:

1. Болтянская Т.О. Ситуативные задачи как средство формирования финансово-экономического мышления студентов; дис. ... канд. пед. наук: Екатеринбург, 2006. 230 с.

2. Екимова В. И. Кейс-метод в высшей школе: проблемы применения и оценки эффективности // Современная зарубежная психология. 2014. № 1. С. 86–98.
3. Жаравина И. А. Использование ситуационных задач в адаптации учебного материала гуманитарных дисциплин при обучении студентов вуза в заочной форме // Фундаментальные исследования. 2014. № 8-4. С. 955–960.
4. Запевина В. В. Ситуационная задача как метод активного обучения и развития профессиональной компетентности // Международный журнал экспериментального образования. 2014. №41. С. 108–110.
5. Овчинникова Т. А. Технология работы с ситуационными задачами // Инновации в совр. науке: Материалы 3 межд. зимнего симпозиума. М.: ООО «Издательство «Спутник +», 2014. С. 47–52.
6. Штехман Е. А., Мельник Ю. А. Речевое общение на занятиях по русскому языку на подготовительном курсе: учеб. пособие в 2 ч. Ч.1. Омск: ОАБИИ, 2015. 56 с.
7. Щукин А. Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном: Учебно-методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2012. 784 с.